

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.15411836

Казакова А.В.

Казакова Антонина Владимировна, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, 308015, Белгород, ул. Победы, 85, корп. 1. E-mail: antonina.kazakova.69@mail.ru.

К вопросу о средствах развития эмоционального интеллекта младших школьников

Аннотация. В статье исследуется проблема психолого-педагогических условий и средств, обеспечивающих эффективное развитие эмоционального интеллекта у младших школьников. Раскрывается значимость формирования эмоционального интеллекта у детей в современных социально-культурных условиях. Рассматриваются различные зарубежные и отечественные определения понятия «эмоциональный интеллект», а также подходы к пониманию его структуры. Представлены результаты анализа теоретических и эмпирических исследований, посвящённых средствам развития эмоционального интеллекта у младших школьников как в рамках основного образовательного процесса, так и вне школьной среды. Раскрыто непосредственное дидактическое содержание некоторых из рассматриваемых методов развития эмоционального интеллекта у младших школьников.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, младший школьный возраст, эмпатия, рефлексия, социально-психологический тренинг, музыкально-дидактическая игра, арт-терапия.

Kazakova A.V.

Kazakova Antonina Vladimirovna, Belgorod State National Research University, Russia, 308015, Belgorod, Pobedy St., 85, Building 1. E-mail: antonina.kazakova.69@mail.ru.

On the question of the means of developing the emotional intelligence of younger schoolchildren

Abstract. The article examines the problem of psychological and pedagogical conditions and means that ensure the effective development of emotional intelligence in younger schoolchildren. The importance of the formation of emotional intelligence in children in modern socio-cultural conditions is revealed. Various foreign and domestic definitions of the concept of "emotional intelligence", as well as approaches to understanding its structure, are considered. The results of the analysis of theoretical and empirical studies on the means of developing emotional intelligence in younger schoolchildren both within the framework of the main educational process and outside the school environment are presented. The direct didactic content of some of the considered methods of developing emotional intelligence in younger schoolchildren is revealed.

Key words: emotional intelligence, emotional competence, primary school age, empathy, reflection, socio-psychological training, musical and didactic game, art therapy.

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время одним из ключевых приоритетов начального образования является формирование у школьников, кроме предметных результатов, связанных, в основном, с овладением знаниями по разным учебным дисциплинам, также личностных и метапредметных результатов, перечень которых включает навыки и умения, имеющие отношение к эмоциональной стороне жизни ребёнка. Так, согласно официальным требованиям к современному образованию, результаты освоения младшим школьником образовательной программы должны включать развитие эмпатии и этических чувств, готовность вести диалог и конструктивно разрешать конфликты.

Как отмечает А.А. Бузмакова, ориентация на эмоциональное развитие школьников любого возраста является практически всеобщей современной тенденцией в сфере образования, что определяется гуманистической, личностно ориентированной парадигмой, а также признанной значимостью сохранения и поддержки психологического здоровья обучающихся [1, с. 56].

В последние годы в российском образовательном пространстве получают распространение программы социально-эмоционального обучения школьников. Так, Министерство просвещения РФ в лице ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» рекомендовало УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» для работы школьных педагогов-психологов. Нужно отметить, что существенное внимание в этом учебно-методическом комплексе уделено развитию эмоционального интеллекта детей [14].

Здесь важно подчеркнуть, что обоснование проблематики эмоционального интеллекта в современных исследованиях во многом концентрируется вокруг темы социальной успешности (О.В. Гукаленко) [4] или социальной компетентности (С.И. Карпова) [8], что, безусловно, отражает признание в современном обществе соб-

ственно эмоциональной жизни человека ценностью, а также, возможно, означает существование некоторой моды на эмоциональный интеллект. Так, в ряде материалов развитие эмоционального интеллекта, действительно, обсуждается как психолого-педагогический тренд [13].

Эмоциональный интеллект рассматривается многими авторами как важный фактор психологического и социального благополучия, а также как фактор эффективности социально-психологических проявлений личности. В материале Е.Г. Ичитовкиной, С.В. Жернова и А.Н. Завадского эмоциональный интеллект трактуется как фактор или «предиктор адаптивной регуляции всех жизненных аспектов личности», и в качестве подтверждения своего тезиса авторы отмечают, что «в ряде эмпирических исследований показано, что от эмоционального интеллекта напрямую зависят составляющие субъективного благополучия личности, такие как: самооценка, общая удовлетворённость жизнью, самопринятие...» [7, с. 11].

Исследователь О.В. Гукаленко, обсуждая необходимость построения в современных школах эмоционально комфортной среды, отмечает, что «высокий уровень эмоционального интеллекта ... является одним из ... факторов, создающих оптимальные условия для социально-эмоционального развития и становления самосознания детей и подростков» [4, с. 15].

Социальная ситуация развития младших школьников предполагает существенное расширение и усложнение системы социальных связей, появление в жизнедеятельности ребёнка принципиально новых социально-коммуникативных ситуаций, что связано со сменой ведущей деятельности, и в этой связи значимым представляется именно развитие эмоционального интеллекта в качестве инструмента саморегуляции и выстраивания конструктивных коммуникаций в разных социальных ситуациях.

При существенном проявляемом академическими кругами интересе к изучению проблемы развития эмоционального интеллекта младших школьников, тем не менее, на сегодняшний день нельзя говорить о наличии обширной прикладной базы программ развития эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста, что формирует запрос на научное обоснование методов, которые могли бы лечь в основу таких программ.

Таким образом, может быть сформулирована *проблема*, состоящая в том, какие подходы и средства могут рассматриваться как наиболее эффективные с целью использования их в качестве основы для программы развития эмоционального интеллекта у младших школьников.

Рассмотрим, в первую очередь, собственно понятие эмоционального интеллекта. Так, А.Т. Ларина, проведя анализ нескольких наиболее современных определений, приходит к выводу, что «эмоциональный интеллект» может быть рассмотрен как способность «интерпретировать эмоции - свои собственные и других людей, на основе чего организовывать эффективное взаимодействие в социуме» [11, с. 276].

Ключевыми характеристиками эмоционального интеллекта при этом являются: «умение управлять побуждающими к действию эмоциями; способность понимать эмоции окружающих; эмоциональная осведомлённость; умение воздействовать на эмоции других людей; способность разграничивать подлинные эмоции и их имитацию; способность определять причины и следствия эмоций» [11, с. 276].

Также на основе анализа разных трактовок М.Г. Юдина делает вывод, что «эмоциональный интеллект - это способность постигать свои и чужие эмоциональные состояния, подвергать анализу, какие действия предпринимать в тех или иных условиях, и предсказывать следствия ... поведения ... людей», подчёркивая высокую значимость регулятивного аспекта эмоционального интеллекта, за-

ключающегося в умении осуществлять управление эмоциями «для согласования социальных отношений и свершения целей» [21].

Как отмечает А.В. Дегтярев, первое понятие и первую модель эмоционального интеллекта предложили зарубежные учёные Дж. Мэйер, П. Сэловей и Д. Карузо. Обсуждаемый феномен был определён этими авторами как «способность идентифицировать собственные эмоции и эмоции окружающих и использовать эту информацию для принятия решений» [5].

Первоначально было выделено три способности, составляющие эмоциональный интеллект: «идентификация и выражение эмоций; регуляция эмоций; использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности». Затем модель была усовершенствована и превратилась в четырёхкомпонентную и иерархическую схему, включающую следующие компоненты: «идентификация эмоций; использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности; понимание эмоций; управление эмоциями» [5].

Среди зарубежных подходов к эмоциональному интеллекту разными авторами часто также выделяется концепция, автором которой является Р. Бар-Он, включающий в структуру эмоционального интеллекта следующие пять компонентов: «(1) познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, независимость; (2) навыки межличностного общения: эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная ответственность; (3) способность к адаптации: решение проблем, связь с реальностью, гибкость; (4) управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к стрессу, контроль над импульсивностью; (5) преобладающее настроение: счастье, оптимизм» [20, с. 62].

Из отечественных моделей эмоционального интеллекта достаточно компактной и при этом ёмкой является модель Д.В. Люсина, в которой под эмоци-

ональным интеллектом понимается «совокупность способностей для понимания своих и чужих эмоций и управления ими» [5].

В упомянутой модели эмоциональный интеллект подразделяется на внутриличностный и межличностный, при этом и тот и другой проявляется в способностях к пониманию эмоций и управления эмоциями.

Исследователи Л.Е. Волков, С.К. Савицкий и С.Л. Хаустов уточняют, что в целом для понимания структуры эмоционального интеллекта его составляющие могут быть определены, как два блока компетентностей, из которых первый блок представляет собой внутриличностную компетентность, второй – социальную или межличностную [3, с. 292].

С понятием «эмоциональный интеллект» также связано понятие «эмоциональная компетентность». Исследователи С. Шабанов и А. Алешина дают этому понятию следующее определение: «Эмоциональная компетентность – это набор следующих навыков: умение осознавать свои эмоции, умение осознавать эмоции других людей и умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей» [18, с. 7]. Следует отметить, что представленная модель является иерархической, то есть процесс развития эмоциональной компетентности начинается с осознания своих эмоций и завершается умением управлять эмоциями других людей.

Исследователи М.В. Фадеева и В.И. Фадеев, отмечая, что у разных авторов эмоциональный интеллект рассматривается как «эмоциональная способность, диспозиция, эмоциональная компетентность» говорят о единстве аффективного и когнитивного в проявлении эмоционального интеллекта, которое и позволяет «распознавать и осмысливать собственные эмоции, а также управлять ими», что, в свою очередь, помогает «гармонично интегрироваться в систему человеческих взаимоотношений» [16, с. 474].

Достаточно подробный психолого-педагогический анализ различных источников, посвящённых проблеме эмоционального интеллекта, предлагает С.В. Иванова, обращая внимание, в том числе, на то, что одну из первых попыток постановки вопроса о данном феномене предпринял Д. Гоулман. Но указанный автор не рассматривает психологические структуры или критерии сформированности эмоционального интеллекта, а обсуждает данный вид интеллекта в педагогическом или даже в социально-психологическом ключе, формулируя один важный тезис, заключающийся в том, что жизненный успех определяется не академическим интеллектом, а именно эмоциональным. В этой связи С.В. Иванова отмечает, что зарубежный учёный поднимает «очень важную проблему о роли эмоций в жизни человека, особенно в процессе его становления», полагая также, что «упущенные возможности развития эмоционального интеллекта в детском, подростковом, юношеском возрасте вряд ли» могут восполниться в будущем, что является аргументом в пользу «необходимости изменения подходов к развитию обучающихся, к методам их обучения и оценке достижений, к отношениям участников образовательного процесса» [6, с. 10].

В современных исследованиях продолжают попытки авторов уточнить структуру эмоционального интеллекта. Так, Д.Г. Васьбиева на основе анализа концепций разных авторов предлагает собственный подход к структуре эмоционального интеллекта, включающей «эмоциональный, когнитивный и конативный компоненты и соответствующие им психологические факторы формирования и развития эмоционального интеллекта. Эмоциональный компонент включает эмпатию, эмоциональную зрелость и эмоциональную гибкость. Когнитивный компонент включает самооценку, которая должна быть объективной, эмоциональную саморефлексию, мыслительную рефлексию и способность к осмыслению эмоциональных качеств. Конативный

компонент включает умение управлять собственными эмоциями, психологическую резилентность в межличностных взаимодействиях (то есть способность ладить с другими людьми, гибко преодолевать возникающие в коммуникации стрессы), способность к продуктивному взаимодействию с окружающими» [2, с. 6].

В силу понимания исследователями эмоционального интеллекта как новообразования, которое можно и важно формировать у лиц разного возраста, в том числе, у детей, что согласуется с государственными требованиями и социальным запросом относительно образовательных результатов, которые должны быть достигнуты современными школьниками, многочисленные научные материалы посвящены проблеме целенаправленного развития эмоционального интеллекта, психолого-педагогическим условиям и методам этого развития.

В материале Л.Е. Волкова, С.К. Савицкого и С.Л. Хаустова эмоциональный интеллект интерпретируется как система гибких навыков, то есть таких, которые можно целенаправленно формировать, изменяя при этом уровень их развития, для чего указанные исследователи предлагают собственную модель улучшения эмоционального интеллекта, базирующегося на четырёх составляющих: «(1) осознанность, по которой имеется в виду умение сконцентрироваться на эмоциях, мыслях и чувствах, возникающих в текущий момент в данной среде; (2) самооценка, являющаяся в данной модели базисом для оптимизации эмоционального интеллекта, так как заниженная самооценка препятствует социальной эффективности и личностному росту даже при высоком уровне интеллектуальных способностей; (3) мотивация, связанная с пониманием самого человека высокой роли эмоционального интеллекта в его жизни и стремлением личности к самоактуализации; (4) адаптивность, заключающаяся в способности трансформироваться в зависимости от ситуативных условий,

сохраняя при этом личностную устойчивость» [3, с. 292].

Среди исследований, в центре внимания которых находятся методы формирования и развития эмоционального интеллекта у лиц разного возраста, научные материалы, посвящённые условиям и средствам формирования и развития или психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта у младших школьников, составляют довольно большой объём.

Так, С.М. Шингаев и Е.В. Юркова в своей публикации описывают авторскую программу развития эмоционального интеллекта у младших школьников «Мой эмоциональный интеллект», включающую два модуля. При этом «первый из модулей программы состоит из занятий, построенных на приёмах социально-психологического тренинга, дискуссионного метода, психогимнастики и других. В рамках данных занятий у обучающихся формируются, прежде всего, представления об эмоциях и чувствах и их роли в жизни человека, а также способность к рефлексии. Кроме упражнений, которые, в том числе, моделируют ситуации межличностной коммуникации, используются настольные игры «Эмпатиум» и «Имаджинариум». Второй модуль в большей мере ориентирован на формирование поведенческих составляющих эмоционального интеллекта, и в ходе его реализации активнее задействованы средства социально-психологического тренинга. Занятия данного модуля направлены на развитие навыков конструктивного управления эмоциями в различных видах межличностного взаимодействия, в том числе, в конфликтных ситуациях» [19, с. 89].

Исследователь И.А. Фархшатова в своей публикации раскрывает содержание комплекса мероприятий педагогической поддержки развития эмоционального интеллекта у младших школьников. В данном комплексе мероприятий представлены как диагностические, так и коррекционно-развивающие интервенции. Непосредственно для развития эмоцио-

нального интеллекта, в частности, предлагается использовать «психокоррекционные сказки, этюды на выражение эмоций, подражательно-исполнительские творческие упражнения, различные игровые технологии, методы релаксации, арт-терапевтические методы» [17, с. 63].

Исследователь С.А. Томчук предлагает к рассмотрению комплекс музыкально-дидактических игр в качестве средства развития у младших школьников эмоционального интеллекта. Данный комплекс включает три блока игр: «(1) музыкально-дидактические игры, направленные на понимание выразительности эмоций; (2) музыкально-дидактические игры, направленные на развитие эмоциональной эмпатии; (3) музыкально-дидактические игры, направленные на корректировку своего эмоционального состояния» [15, с. 212].

В материале Ю.Н. Кузнецовой приведены эмпирические данные, подтверждающие эффективность реализуемой на базе детской танцевальной студии в течение 8 месяцев методики по развитию эмоционального интеллекта посредством игр и упражнений, основанных на танцевальных движениях [10].

Исследователь С.А. Колгушкина представляет в своём материале комплекс приёмов для развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения. Так, для развития самосознания, направленного на понимание и рефлекссию собственных эмоций, предлагаются упражнения «Дерево настроения», в ходе которого младшие школьники прикрепляют к нарисованному дереву «листья» того цвета, которые – в соответствии с устной инструкцией педагога – соответствуют настроению детей, а также упражнение «Остров настроения», в котором детям после изучения на уроке литературы стихотворения предлагается нарисовать на листе бумаги несколько «эмоциональных» островов (радости, грусти и другие) и отметить, на каком острове в данный

момент находится сам ребёнок. Для развития эмпатии предлагается упражнение «Интервью», в рамках которого обучающемуся предоставляется возможность побыть в роли главного героя только что изученного произведения. В таком статусе школьник выходит к доске, а его одноклассники, представляя собой «журналистов», задают вопросы. Также предложены различные творческие и интерактивные средства для развития саморегуляции, мотивации и таких социальных навыков, как межличностная коммуникация, публичное выступление, аргументация своей точки зрения [9].

Таким образом, под эмоциональным интеллектом понимается обусловленная когнитивной деятельностью способность к пониманию, дифференциации, называнию своих и чужих эмоций, управлению ими в плане саморегуляции и выстраивания эффективной социальной коммуникации. Эмоциональный интеллект является важным фактором личностной эффективности и психологического благополучия, что делает его значимым психолого-педагогическим условием гармоничного развития личности детей и подростков, в том числе в рамках образовательного процесса.

В настоящее время существует довольно большой массив теоретических и эмпирических данных по проблеме развития, выявления психолого-педагогических условий и методов формирования и развития эмоционального интеллекта у младших школьников. Разными исследованиями предлагаются комплексы мероприятий и программы, реализуемые в рамках основного образовательного процесса и в деятельности, протекающей вне школьной среды. Содержательная дидактическая основа этих комплексов мероприятий и программ основана на разных средствах и приёмах, включая средства социально-психологического тренинга, арт-терапии, психогимнастики и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузмакова А.А. Психологическая культура школьника // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2012. № 4. С. 55-62.
2. Васьбиева Д.Г. К вопросу о современных концепциях эмоционального интеллекта и факторах его формирования и развития у студентов вуза // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 4 (95). С. 5-7.
3. Волков Л.Е., Савицкий С.К., Хаустов С.Л. Развитие эмоционального интеллекта как важная составляющая формирования личности // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 80-4. С. 291-293.
4. Гукаленко О.В. Развитие эмоционального интеллекта как фактор учебной и социальной успешности школьников: теоретический обзор // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2022. № 2. С. 14-28.
5. Дегтярёв А.В. «Эмоциональный интеллект»: становление понятия в психологии // Электронный журнал «Психологическая наука и образование». 2012. Т. 4. № 2. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n2/psyedu_2012_n2_53525 (дата обращения 26.02.2025).
6. Иванова С.В. Эмоциональный интеллект: что это? (аналитический обзор литературы по эмоциональному интеллекту в педагогическом аспекте) // Ценности и смыслы. 2022. № 4 (80). С. 6-53.
7. Ичитовкина Е.Г., Жернов С.В., Завадский А.Н. Эмоциональный интеллект как ресурс в обеспечении субъективного благополучия человека // Гаудеамус. 2023. Т. 22. № 2. С. 9-22.
8. Карпова С.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у старших дошкольников в процессе рисования портрета // Гаудеамус. 2019. Т. 1. № 3.
9. Колгушкина С.А. Развитие эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения // Известия института педагогики и психологии образования. 2022. № 2. С. 90-94.
10. Кузнецова Ю.Н. Развитие эмоционального интеллекта путём танцевальных практик у детей 6-10 лет // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32875> (дата обращения: 25.02.2025).
11. Ларина А.Т. Эмоциональный интеллект // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 275-278.
12. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009. № 373 (ред. от 11.12.2020). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-noo> (дата обращения 13.01.2025).
13. Развитие эмоционального интеллекта как тренд в современной психолого-педагогической практике // Сайт МАСПО. 29.01.2017. URL: <https://academpofi.ru/novosti/razvitiiehmocionalnogo-intellekta-kak-trend-v-sovremennoj-psihologo-pedagogicheskoj-praktike> (дата обращения 26.02.2025).
14. Сергиенко Е.А. Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы / Е.А. Сергиенко, Т.Д. Марцинковская, Е.И. Изотова [и др.]. М.: Дрофа, 2019. 248 с.
15. Томчук С.А. Музыкально-дидактическая игра как средство развития эмоционального интеллекта младших школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83-4. С. 210-213.
16. Фадеева М.В., Фадеев В.И. Теоретические подходы к изучению проблемы эмоционального интеллекта в современной психологической науке // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-2. С. 472-475.
17. Фархшатова И.А. Педагогическая поддержка эмоционального развития детей младшего школьного возраста // Концепт. 2021. № 6. С. 55-64.
18. Шабанов С., Алёшина А. Эмоциональный интеллект: российская практика. М., 2017. 426 с.
19. Шингаев С.М., Юркова Е.В. Формирование и развитие эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте // Научное мнение. 2020. № 5. С. 86-90.
20. Шнайдер М.И. Основные направления исследования эмоционального интеллекта // Гуманизация образования. 2016. № 4. С. 58-64.

21. Юдина М.Г. Эмоциональный интеллект как важная составляющая развития личности // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 3 (129). URL: <https://research-journal.org/archive/3-129-2023-march/10.23670/IRJ.2023.129.43>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Buzmakova A.A. Psihologicheskaja kul'tura shkol'nika // Municipal'noe obrazovanie: innovacii i jeksperiment. 2012. № 4. S. 55-62.
2. Vas'bieva D.G. K voprosu o sovremennyh koncepcijah jemocional'nogo intellekta i faktorah ego formirovanija i razvitija u studentov vuza // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2022. № 4 (95). S. 5-7.
3. Volkov L.E., Savickij S.K., Haustov S.L. Razvitie jemocional'nogo intellekta kak vazhnaja sostavljajushhaja formirovanija lichnosti // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2023. № 80-4. S. 291-293.
4. Gukalenko O.V. Razvitie jemocional'nogo intellekta kak faktor uchebnoj i social'noj uspeshnosti shkol'nikov: teoreticheskij obzor // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 20. Pedagogicheskoe obrazovanie. 2022. № 2. S. 14-28.
5. Degtjar'ov A.V. «Jemocional'nyj intellekt»: stanovlenie ponjatija v psihologii // Jelektronnyj zhurnal «Psihologicheskaja nauka i obrazovanie». 2012. T. 4. № 2. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n2/psyedu_2012_n2_53525 (data obrashhe-nija 26.02.2025).
6. Ivanova S.V. Jemocional'nyj intellekt: chto jeto? (analiticheskij obzor literatury po jemocional'nomu intellektu v pedagogicheskom aspekte) // Cennosti i smysly. 2022. № 4 (80). S. 6-53.
7. Ichitovkina E.G., Zhernov S.V., Zavadskij A.N. Jemocional'nyj intellekt kak resurs v obespechenii sub#ektivnogo blagopoluchija cheloveka // Gaudeamus. 2023. T. 22. № 2. S. 9-22.
8. Karpova S.I. Razvitie jemocional'nogo intellekta i social'noj kompetentnosti u starshih doshkol'nikov v processe risovanija portreta // Gaudeamus. 2019. T. 1. № 3.
9. Kolgushkina S.A. Razvitie jemocional'nogo intellekta mladshih shkol'nikov na urokah literaturnogo chtenija // Izvestija instituta pedagogiki i psihologii obrazovanija. 2022. № 2. S. 90-94.
10. Kuznecova Ju.N. Razvitie jemocional'nogo intellekta putjom tanceval'nyh praktik u detej 6-10 let // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2023. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32875> (data obrashhenija: 25.02.2025).
11. Larina A.T. Jemocional'nyj intellekt // Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologija. 2016. T. 5. № 3 (16). S. 275-278.
12. Prikaz Minobrnauki Rossii «Ob utverzhdenii i vvedenii v dejstvie Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshhego obrazovanija» ot 06.10.2009. № 373 (red. ot 11.12.2020). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-noo> (data obrashhenija 13.01.2025).
13. Razvitie jemocional'nogo intellekta kak trend v sovremennoj psihologo-pedagogicheskoi praktike // Sajt MASPO. 29.01.2017. URL: <https://academprofi.ru/novosti/razvitie-ehmocionalnogo-intellekta-kak-trend-v-sovremennoj-psihologo-pedagogicheskoi-praktike> (data obrashhenija 26.02.2025).
14. Sergienko E.A. Social'no-jemocional'noe razvitie detej. Teoreticheskie osnovy / E.A. Sergienko, T.D. Marcinkovskaja, E.I. Izotova [i dr.]. M.: Drofa, 2019. 248 s.
15. Tomchuk S.A. Muzykal'no-didakticheskaja igra kak sredstvo razvitija jemocional'nogo intellekta mladshih shkol'nikov // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2024. № 83-4. S. 210-213.
16. Fadeeva M.V., Fadeev V.I. Teoreticheskie podhody k izucheniju problemy jemocional'nogo intellekta v sovremennoj psihologicheskoi nauke // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2020. № 68-2. S. 472-475.
17. Farhshatova I.A. Pedagogicheskaja podderzhka jemocional'nogo razvitija detej mladshego shkol'nogo vozrasta // Koncept. 2021. № 6. S. 55-64.
18. Shabanov S., Aljoshina A. Jemocional'nyj intellekt: rossijskaja praktika. M., 2017. 426 s.
19. Shingaev S.M., Jurkova E.V. Formirovanie i razvitie jemocional'nogo intellekta v mladšem shkol'nom vozraste // Nauchnoe mnenie. 2020. № 5. S. 86-90.
20. Shnajder M.I. Osnovnye napravlenija issledovanija jemocional'nogo intellekta // Gumanizacija obrazovanija. 2016. № 4. S. 58-64.

21. Judina M.G. Jemocional'nyj intellekt kak vazhnaja sostavljajushhaja razvitija lichnosti // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2023. № 3 (129). URL: <https://research-journal.org/archive/3-129-2023-march/10.23670/IRJ.2023.129.43>.

Поступила в редакцию: 28.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.